

Cristinel SOCIU

drd., Universitatea de Stat din Tiraspol
gr. did. I, Liceul Teologic Romano-Catolic
Sf. Francisc de Assisi din Roman

Nicolae SILISTRARU

dr. hab., prof. univ.,
Universitatea de Stat din Tiraspol

Repere teologice ale educației religioase

Rezumat: *Articolul urmărește fixarea principalelor repere necesare în procesul formării religioase a persoanei umane în contextul educației desfășurate atât în familie și școală, cât și în comunitatea largă, prin intermediul Bisericii. În societatea contemporană, care este marcată de prefaceri profunde în toate domeniile, dar și de instabilitate, insecuritate, anomie și stres, raportarea oamenilor la un plan valoric superior, autentic și coerent, cum este cel religios, constituie una dintre căile care pot contribui la creșterea rezilienței individuale, precum și la starea de bine psihologică, spirituală și socială. Prezenta lucrare oferă o incursiune succintă în problematica generală a educației religioase de-a lungul vieții, prin evidențierea, dintr-o perspectivă teologică, a misiunii, valorii și scopurilor, a conținuturilor, precum și a modalităților de punere în practică a acestui domeniu fundamental al formării și dezvoltării ființei umane.*

Cuvinte-cheie: *educația religioasă, misiune, scopuri, conținuturi, modalități de realizare.*

Abstract: *The article aims to fix the main landmarks that are necessary in the process of religious formation of the*

human person in the context of education carried out both in the family and at school, and in the wider community, through the Church. In contemporary society, which is marked by profound changes in all areas, but also by instability, insecurity, anomie and stress, relating people to a higher, authentic and coherent value plan, such as religion, is one of the ways that can contribute to growth. individual resilience, as well as psychological, spiritual and social well-being. This paper offers a brief foray into the general issue of religious education throughout life, by highlighting from a theological perspective the mission, value and goals, contents, and ways to implement this fundamental field of formation and development of the human being.

Keywords: religious education, mission, goals, contents, ways to achieve.

MISIUNEA EDUCAȚIEI RELIGIOASE

Trebuie să subliniem încă de la început faptul că omul este o ființă educabilă. Cât privește *educația religioasă*, aceasta nu se constituie într-o realitate independentă, ci este parte integrantă a unui tot unitar și armonios. Absența educației religioase afectează integritatea actului educativ contemporan. Educația religioasă este un dat ontologic. De aceea, este posibilă și necesară. În celebra sa carte *Psychology and Religion*, C. G. Jung [5] a argumentat faptul că, din punct de vedere ontologic, Dumnezeu și relația cu divinitatea reprezintă cele mai prețioase valori ale sufletului ființei umane. Societatea contemporană este marcată de prefaceri profunde în toate domeniile, dar și de instabilitate, insecuritate, anomie și stres. Prin urmare, suntem de părere că *raportarea omenilor la un plan valoric superior*, autentic și coerent, cum este cel religios, constituie una dintre căile care pot contribui la creșterea rezilienței individuale, precum și la starea de bine psihologică, spirituală și socială.

Sfânta Scriptură consemnează faptul că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu: „Și a zis Dumnezeu: Să facem om după chipul și asemănarea Noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul” (Facerea, I, 26). În acest text biblic de bază sunt cuprinse câteva adevăruri de importanță esențială pentru societatea umană. În primul rând, ni se descoperă faptul că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nicio altă făptură nu s-a învrednicit de o cinste atât de mare. Exegeții spun că chipul lui Dumnezeu, în om, constă în rațiune, voință și sentiment, iar la asemănare omul ajunge prin osteneală proprie, în relație cu și ajutorat de harul lui Dumnezeu [2, p. 85]. Acest lucru este redat și în scara virtuților, care face parte din picturile exterioare de la Mănăstirea Sucevița. În vârful scării, se vede mâna lui Dumnezeu întinsă din nor către cei ce se ostenesc și urcă. În al doilea rând, *Sfânta Scriptură* relevă faptul că Dumnezeu l-a asociat pe om cu Sine la conducerea creației. Dumnezeu este Stăpânul și Domnul, dar, totodată, l-a pus pe om să stăpânească împreună cu El. Un eveniment petrecut în timpul lui Iosua Navi este edificator în acest sens: „În ziua aceea în care Dumnezeu a dat pe Amorei în mâinile lui Israel și când i-a bătut la Ghibeon și au fost zdrobiți înaintea

feței fiilor lui Israel, a strigat Iosua către Domnul și a zis înaintea israeliților: „Stai, soare, deasupra Ghibeonului și tu, lună, oprește-te deasupra văii Aialon!” Și s-a oprit soarele și luna a stat până ce Dumnezeu a făcut izbândă asupra vrăjmașilor lor” (Iosua, X, 12-13). În timp ce egiptenii se închinau soarelui, Iosua, alesul lui Dumnezeu, porunca lui. Porunca celui ce pentru egipteni era Dumnezeu. În calitate de stăpân al făpturii și împreună conducător al ei cu Dumnezeu, omul rămâne atâta vreme cât stăpânește în mod constructiv, ziditor, făptura din jurul lui. În al treilea rând, *Sfânta Scriptură* ne descoperă faptul, esențial pentru tema acestei lucrări, că Dumnezeu îl face pe om partenerul Lui de dialog. În primele capitole ale cărții *Facerea*, ni se spune că Adam stătea de vorbă cu Dumnezeu în rai. Întreaga viață a omului este o permanentă provocare la dialog. Chiar dacă nu le atribuim această calitate, toate întâmplările concrete ale vieții sunt provocări, chemări la dialog venite din partea lui Dumnezeu [10, pp. 139-145]. Făcându-l pe om ca pe Sine, cu rațiune, voință și sentiment, asociindu-l la conducerea făpturii și chemându-l la dialog, Dumnezeu nu a făcut altceva decât să-i dea omului posibilitatea să fie educat, format din punct de vedere religios și nu numai.

Educația religioasă este posibilă în toate perioadele vieții individului uman. Puterile sufletești ale omului sunt într-un permanent proces de devenire. „Educația religioasă este posibilă numai dacă Hristos este primit în sufletul omului și dacă acest suflet lucrează împreună cu Hristos la desăvârșirea sa” [2, p. 88]. Această primire a lui Hristos se face în deplină libertate de voință. Fiecare om, de bună voie, primește pe Hristos ca Învățător și modelator al lui sau Îl respinge. În viziunea *Sfintei Evanghelii*, este vorba de o căutare reciprocă. În acest sens, este demn de remarcat episodul întâlnirii Mântuitorului Hristos cu Zaheu vameșul. Acesta din urmă căuta să vadă cine este Iisus, motiv pentru care s-a urcat într-un dud cu scopul de a avea o mai bună vizibilitate, dar și Hristos a căutat cu privirea spre el și i-a spus să coboare (Luca, XIX, 1-10). Pe cei ce nu-L caută, Hristos nu îi forțează să facă aceasta, dar El continuă să-i caute. În *Apocalipsa* (III, 20), ni se spune: „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine”.

Educația religioasă însă apare și ca o necesitate. Prin creație, Dumnezeu face posibil ceea ce omului îi este necesar. În procesul creșterii duhovnicești până la asemănarea cu Dumnezeu este implicată, în mod necesar, *cunoașterea*. Progresul în cunoașterea extensivă și intensivă a adevărilor religioase conduce la desăvârșire duhovnicească, la sporirea asemănării cu Dumnezeu. În baza acestor considerente, se poate afirma că educația religioasă este indispensabilă omului, care trebuie să se preocupe de cultivarea virtuților autentice și de creșterea personală pe tot parcursul vieții.

SCOPURILE EDUCAȚIEI RELIGIOASE

Educația religioasă arată *ce* și *cum* trebuie să devină o persoană. În sprijinul acestei afirmații, vom veni cu un exemplu preluat din universul teologic, dar accesibil deopotrivă și laicului. Potrivit programului iconografic al bisericilor ortodoxe, frumusețea care trebuie să transpară pe chipurile sfinților este cea spirituală. Dacă Renașterea redă în pictură persoana umană în toată strălucirea și frumusețea ei naturală, carnală, pictura tradițională ortodoxă reprezintă ființa umană în toată frumusețea ei transfigurată. Altfel spus, cea dintâi redă ceea ce este omul, cea din urmă – ceea ce el trebuie să devină. Sfântul din icoană reflectă o lume viitoare, din care omul deja face parte. El este omul împlinit pe plan spiritual, prin efortul propriu și prin harul lui Dumnezeu. Pictura bisericească a fost numită „Biblia neștiutorului de carte” [1, p. 783]. Privită sub acest aspect, iconografia ortodoxă are valoare didactică educativă. Arătând ce trebuie să devină ființa umană, educația religioasă nu privește subiectul care este educat doar prin prisma prezentului și nici încătușat de timp și spațiu, ci și din perspectivă escatologică. În al doilea rând, educația religioasă vizează înnoirea omului din interior. Sfântul Apostol Pavel spunea că „Dacă omul din afară se strică, cel din interior se înnoiește”. Această realitate este la îndemâna oricui. Fizic, ființa umană este trecătoare, dar spiritual, se înnoiește permanent. Înțelepciunea populară românească a tâlcuit aceasta în zicala: „Să fii tânăr, dar cu mintea bătrânului!”.

Un element esențial și specific al educației religioase este acela că, prin intermediul ei, modelarea și convingerea se fac din interiorul ființei umane. Eșecul comunismului, dar și al unor curente religioase a fost cauzat, printre altele, de faptul că au încercat să modeleze din exterior, prin constrângere. Or, educația religioasă are în vedere tocmai *înnoirea privită din interior și fundamentată pe convingere*. *Sfânta Scriptură* ne relatează că, în ziua Pogorării Duhului Sfânt, predica apostolilor „a mișcat inimile” ascultătorilor, iar aceștia au întrebat ce să facă (Faptele Apostolilor, II, 37). „Mișcarea inimii” (adică convingerea puternică) marchează începutul unui proces de transformare, de înnoire interioară. Acest în-

ceput determină și întrebarea pe care ascultătorii le-au adresat-o apostolilor. Nu înseamnă că ei nu făcuseră nimic până atunci, ci doar că, în plan spiritual, mai aveau de lucrat. Acest aspect este confirmat de răspunsul apostolilor: „Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh” (Faptele Apostolilor, II, 38).

De asemenea, educația religioasă vizează *eternizarea omului*. La scurtă vreme după naștere, copilul este botezat. În interpretarea Sfinților Părinți ai Bisericii, botezul este o renaștere spirituală. Nașterea fizică este spre moarte, nașterea spirituală este spre viața veșnică. Mai mult decât atât, imediat după botez, pruncul este împărțit cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”. Gustând din veșnicie, el trăiește, în același timp, în viața aceasta și în cea fără de sfârșit. În momentele importante, dar și în viața de zi cu zi, Biserica se roagă pentru membrii ei. Când credinciosul își încetează existența fizică, Biserica nu încetează a-l pomeni în rugăciunile ei, pentru că el continuă să trăiască spiritual. Astfel, moartea apare ca o trecere din viața aceasta la o viață superioară, prin neschimbarea ei și prin petrecerea în prezența lui Dumnezeu și a Sfinților Săi.

Am prezentat doar câteva dintre argumentele care scot în evidență valoarea educației religioase. În strânsă legătură cu acestea, putem afirma că scopul primordial al educației religioase este mântuirea celui ce crede.

CONȚINUTURI ALE EDUCAȚIEI RELIGIOASE

Conținutul educației religioase îl reprezintă *cuvântul lui Dumnezeu* revelat aleșilor Săi și păstrat în *Sfânta Scriptură* și în *Sfânta Tradiție*. Apostolii Mântuitorului aveau conștiința și convingerea că nu se propovăduiesc pe ei înșiși, ci pe Dumnezeu. În esență, cuvântul lui Dumnezeu împărțit oamenilor are scopul de a redimensiona viața omului și de a o reorienta de la lucrurile materiale și trecătoare spre cele spirituale și veșnice. Cu alte cuvinte, educația religioasă are obiectivul de a ancora ființa umană în împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Botezătorul, care pregătea venirea lui Iisus Hristos, predica despre apropierea împărăției lui Dumnezeu: „Pocăiți-vă, zicea el, că s-a apropiat împărăția cerurilor” (Matei, III, 2), iar Mântuitorul Își începe activitatea Sa de propovăduire a învățăturilor lui Dumnezeu prin aceleași cuvinte (Matei, IV, 17). Acest adevăr exprimat în esența lui în *Sfânta Scriptură* se regăsește dezvoltat și accesibil tuturor în *Sfânta Liturghie*, care debutează cu formula: „Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor”. Ceea ce Sfântul Ioan Botezătorul și Mântuitorul anunțau ca pe o realitate viitoare, în cadrul *Sfintei Liturghii* trăim ca pe o realitate prezentă.

Cuvântul lui Dumnezeu este dinamizator, determină acțiunea. Dacă el nu luminează și înnoiește mintea, dacă nu modelează voința și nu încălzește inima, nu-și atinge scopul. În ziua coborârii Duhului Sfânt, ni se spune că cei ce au ascultat predica Sfântului Petru „au fost mișcați la inimă” și au întrebat „ce să facă” (Fapte, II, 20). Această mișcare a inimii este lucrarea harului, care dă putere cuvântului și-l face dătător de viață. Cine nu știe că un cuvânt bun, spus de la inimă la inimă, poate să schimbe modul de gândire și de manifestare a unui semen al nostru? Același impact pozitiv îl are și cuvântul lui Dumnezeu.

Esențial este faptul că, pe lângă răspunsul la întrebările pe care ni le ridică existența, *Evangelia* și toate celelalte scrieri sfinte aduc o nouate absolută, un nou mod de viață, numită *viața în Hristos*. Indiferent de cadrul în care se desfășoară (de exemplu, în școală, într-un mod oficial și organizat, prin intermediul orei de religie, în Biserică sau în particular), educația religioasă comportă o dublă dimensiune – *informativă* și *formativă*. Educația religioasă nu transmite doar cunoștințe, ci imprimă și un mod de viață. În limbajul duhovnicesc, întâlnim expresia: „Spune-ne nouă, părinte, un cuvânt de folos (sau un cuvânt ziditor)!”. Un bagaj informațional religios care nu imprimă vieții un conținut înnoitor riscă să cadă în extremismul raționalist. Pe de altă parte, un bagaj informațional religios care nu oferă consistență și profunzime gândirii, care nu adâncește înțelegerea și cunoașterea, ci are numai încărcătură emoțională riscă să degenereze în bigotism și formalism religios. Conținutul autentic al educației religioase este acela care hrănește deopotrivă mintea și sufletul. Adaptând acestui nou înțeles expresia de mai sus, ea ar putea suna și în felul următor: „Dă-ne nouă, părinte, hrană pentru minte și pentru suflet!”.

Educația religioasă nu face abstracție de *valorile spațiului cultural* în care generațiile își duc existența. Dialogurile dintre știință și religie, precum și cel dintre credință și cultură au un sens creator. De asemenea, aceste dialoguri au menirea să-l apropie pe om mai mult de Dumnezeu. D. Popescu sublinia acest lucru atunci când afirma: „Cultura fără credință nu poate urca un om către cer, după cum credința fără cultură nu-l poate coborî pe pământ” [7, p. 13].

Marii părinți ai Bisericii au lăsat scrieri de mare profunzime și au făcut accesibile adevărurile revelate, folosindu-se de rezultatele științei și de fondul cultural al epocii lor, pe care le-au pus în slujba teologiei. Vom alege doar un exemplu edificator în acest sens, și anume pe Sfântul Vasile cel Mare (secolul IV), cunoscut deopotrivă de lumea laică și de cea a teologilor. Printre cursurile pe care Sfântul Vasile cel Mare le-a urmat la vremea lui, Sfântul Grigorie de Nazianz enumeră: retorica, gramatica, regulile povestirii, legile metricii și

ale poeziei, filozofia, dialectica, astronomia, geometria, matematica și medicina [8, pp. 142-143]. Învățându-i cum să se comporte într-o lume plină de zeități păgâne, același Sfânt părinte îi îndeamnă pe tineri să ia din scrierile profane numai pe acelea care „...au lăudat virtutea sau au osândit viciul. După cum celelalte ființe se bucură numai de mirosul sau de frumusețea florilor, iar albinele pot lua din flori și mierea, tot așa și oamenii care nu caută în astfel de scrieri numai plăcutul și frumosul pot să scoată din ele și un oarecare folos pentru suflet. Trebuie deci și voi să citiți scrierile autorilor profani, așa cum fac albinele. Acelea nici nu se duc fără nicio alegere la toate florile peste care se așază, ci au cât le trebuie pentru lucrul lor, iar restul îl lasă cu plăcere. Noi, dacă suntem înțelepți, să luăm din cărți cât ni se potrivește nouă și cât se înrudește cu adevărul, iar restul să-l lăsăm. Și după cum atunci când culegem flori de trandafir dăm la o parte spinii, tot așa și cu niște scrieri ca acestea: să culegem atât cât este de folos și să ne ferim de ce este vătămător [...]. Și pentru că trebuie să ne rânduim prin virtute viața noastră și pentru că virtutea este mult lăudată de poeți, mult lăudată de scriitori, dar mai mult încă de filozofi, trebuie să dăm mai cu seamă atenție scrierilor unor oameni ca aceștia” [9, pp. 569-570].

În aceeași direcție, cea a integralității devenirii spirituale a ființei umane, se înscriu și cugetările exprimate de către C. Galeriu sau T. Vianu, potrivit cărora „...valorile religioase sunt integrative. Ele integrează, unifică, constituie într-un tot solidar și coerent toate valorile cuprinse de conștiința omului. Prin valorile religioase se înalță arcul de boltă care unește valorile cele mai îndepărtate, adună și adăpostește pe cele mai variate. Un individ poate cuprinde diferite valori, pe cele mai multe din ele, dar legătura lor unificatoare va lipsi atâta timp cât valoarea religioasă nu li se adaugă. Dimpotrivă, atunci când ne aflăm în prezența unei concepții axiologice generale, adică a unei filozofii practice manifestând unitate și coerență, simțim lămurit, chiar dacă gânditorul nu o afirmă niciodată, că existența religioasă domină întreaga construcție. Din această pricină, orice filozofie practică este în esența ei religioasă. Din oricare se pot extrage implicațiile ei în direcția sacralului. Fără acestea, o concepție filozofică este o colecție de adevăruri, dar nu un tot organic și omul care ne vorbește prin ea – cel mult un spirit cercetător, dar nu și unul care, găsindu-se cu adevărat, reflectă plenitudinea de semnificații ale lumii” [4, pp. 24-25; 11, p. 102].

În timp ce educația religioasă are drept principal conținut cuvântul lui Dumnezeu, scopul acesteia este dăltuirea lui Hristos în inimile și conștiințele subiecților care sunt educați. Pe măsură ce acest deziderat se transmite și este asimilat, frumusețea lui Hristos,

sfințenia și bunătatea Lui se multiplică în tot atâtea chipuri câtă subiecți participă la educație. Ținta finală a educației religioase este mântuirea, înțelesă ca stare de fericire veșnică și petrecere în prezența lui Dumnezeu și a sfinților care i-au plăcut Lui din fiecare neam și din fiecare generație.

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ – TRADIȚIE ȘI ACTUALITATE

În spațiul românesc, educația religioasă a fost întotdeauna o componentă esențială a vieții sociale și culturale. Vom fixa pe scurt câteva repere istorice, pentru a arăta că lecția de religie nu a lipsit niciodată din viața poporului român. În faza ei primară și pentru o lungă perioadă de timp, ora de religie s-a identificat cu formele cultului divin. Acesta s-a constituit întotdeauna într-o adevărată școală. Amvonul bisericii a fost multă vreme spațiul care a zidit conștiințele adevăraților români și creștini ortodocși. Ierarhi, precum Ilie Iorest și Sava Brancovici, monahi, precum Sofronie de la Cioara și Visarion Sarai, simpli creștini, precum Nicolae Oprea, au fost trecuți în rândurile sfinților nu numai pentru că au apărut „legea strămoșească”, înțelegând prin aceasta credința ortodoxă, ci și pentru că au ocrotit pământul românesc și au luptat pentru drepturile conaționalilor.

În domeniul educației religioase, se vorbește despre *funcția didactică* sau catehetică a cultului divin. Acest lucru înseamnă că, prin formele de cult, Biserica nu doar preamărește pe Dumnezeu și îi sfințește pe credincioși, ci îi și învață pe aceștia din urmă. Prima parte a *Sfintei Liturghii* este numită *Liturghia catehumenilor*, adică Liturghia la care participă și cei care se află în faza de învățare a tainelor credinței. Prevalența funcției didactice a cultului religios explică și faptul că primele cărți școlare au fost cele de cult. Traducerile diaconului Coresi, *Cazania Mitropolitului Varlaam, Viețile Sfinților*, lucrările traduse de către Mitropolitul Dosoftei sunt doar câteva exemple din multele care trebuie amintite. Concomitent, apar *Bucoavnele* sau *Bucvariile*. Titlurile pe care acestea le aveau sunt semnificative. Spre exemplu, *Bucoavna de la Belgrad* (apărută în anul 1569) avea următorul titlu: *Bucoavna ce are în sine deprinderea învățaturii copiilor în carte și simbolul credinței creștinești, zece porunci ale legii vechi și ale celei nouă, șapte taine ale Bisericii răsăritului*. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, apar primele lucrări din domeniul pedagogiei propriu-zise. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în secolul al XX-lea, au fost elaborate primele lucrări și manuale de religie [Cf. 3, pp. 5-9; 6].

Pe lângă învățământul timpuriu ancorat în diverse culte religioase, au apărut și *forme ale învățământului organizat, sistematizat și diferențiat*. Astfel, în Moldova, se cunosc reforme ale învățământului datorate Mitropo-

litului Iacob Putneanu și Arhimandritului Bartolomeu Măzăreanu. În Muntenia, astfel de reforme au fost inițiate de către Episcopul Iosif al Argeșului, Mitropolitul Dositei Filit și Domnitorul Constantin Mavrocordat. În Transilvania, este cunoscută *Legea școlară pentru organizarea și funcționarea învățământului în Imperiul Habsburgic* (6 decembrie 1764). Potrivit acestei legi, școlile elementare se împărțeau în școli comunale, capitale și normale. Cele din urmă pregăteau pe viitorii învățători. De remarcat că, la toate cele trei niveluri, religia era unul dintre obiectele de studiu de bază [Cf. 3, p. 8].

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, situația s-a schimbat radical. Dictatura comunistă, materialist ateistă, a urmărit să distrugă temelii sănătoase ale învățământului de toate categoriile și gradele. S-a creat „... o secetă spirituală pustiitoare, dar care n-a putut distruge rădăcinile ontologice și existențiale. S-a produs un vid spiritual și o criză de identitate a conștiinței, a persoanei umane. O lipsă de sens a existenței, cu încercări de a fi înlocuită prin hibridi: ideologie, idolatrie politică, viziune fals științifică sau practici pseudo-spirituale, cum ar fi meditația transcendențială” [3, p. 9]. După decembrie 1989, s-au intensificat eforturile de restaurare a statutului pe care educația religioasă l-a avut întotdeauna în procesul devenirii poporului român.

MODALITĂȚI DE REALIZARE A EDUCAȚIEI RELIGIOASE

Este neîndoielnic faptul că educația religioasă nu poate fi realizată decât într-un spațiu religios. Privind din acest unghi, cei trei factori esențiali pentru procesul educației religioase sunt familia, școala și Biserica. Un copil parcurge în *familie* primii pași spre Dumnezeu și spre cunoașterea Lui. Deși, în societatea românească, familia trece printr-o perioadă de criză (de exemplu, prin proliferarea divorțurilor, tensiunilor și neînțelegerilor generate de starea de sărăcie, creșterea consumului de alcool, violența domestică etc.), părinții trebuie totuși să-și redescopere vocația de formatori în spiritul valorilor religioase a copiilor pe care îi cresc și îi educă. Din comportamentul părinților, copilul învață cine este și cine trebuie să devină. D. Călugăr a făcut următoarea confesiune: „Mi-am început viața religioasă adorând și iubind pe Dumnezeu în persoana părinților mei. Tatăl, mama și bunica erau în casa noastră o trinitate de persoane, cărora se adresa pe rând cultul meu domestic [...]. Afecțiunea imensă ce o purtam bunicii mele se transformă într-o tăcută adorație, când într-o seară pătrunzând în camera ei, o găsi în genunchi la picioarele patului. Atunci, pentru prima dată, poate, am înțeles că deasupra divinităților mele domestice există o ființă misterioasă și ascunsă, căreia înșiși părinții mei I se închină în duh și adevăr” [2, p. 101].

Școala este al doilea factor-cheie al educației re-

ligioase. În cadrul orelor de religie, educația creștină este realizată de către preoți sau profesori de religie special pregătiți în această direcție, prin gestionarea conținuturilor morale aflate în secvențele biblice sau în alte *Cărți Sfinte*.

Acest demers didactic este completat cu activități extracurriculare realizate în familie și Biserică. Aceste două instanțe educative trebuie să se angajeze în mod diferențiat în materializarea valențelor formative ale educației religioase. *Biserica*, care este un spațiu prin excelență sfânt, religios, social și cultural, a înfruntat vremurile, a folosit mijloace tradiționale consacrate și a urmărit să facă cunoscută *Evanghelia* în toate locurile și timpurile. Mijloacele pe care Biserica le are la îndemână și le utilizează în scopul educării membrilor ei sunt multiple. Printre acestea, putem aminti *Liturghia*, rugăciunea, meditația religioasă, cultivarea deprinderilor morale [Cf. 2, pp. 105-113]. Un loc aparte îl ocupă cultul divin. Acesta nu este doar un mijloc de cinstire a lui Dumnezeu și de sfințire a credincioșilor, ci și o adevărată școală religioasă. Textele scriptice încorporate diferitelor forme de manifestare a cultului religios, rugăciunile, imnurile religioase etc. sunt pline de învățături. În perioada marilor erezii, au fost create imnuri care exprimau învățătura corectă a Bisericii.

Toate aceste forme de realizare a educației religioase în Biserică își păstrează caracterul didactic până în prezent. Dar caracterul educativ sau catehetic al cultului religios reiese cu mai multă claritate din partea întâi a *Sfintei Liturghii*, numită *Liturghia Catehumenilor*, adică a celor adunați în primul rând pentru a învăța, pentru a fi instruiți în tainele credinței în Dumnezeu. În vechime, primirea botezului era precedată de o perioadă de instruire care, uneori, dura până la trei ani. În această perioadă, persoana în cauză purta numele de catehumen. Toți cei care erau în curs de instruire nu aveau voie să participe la partea a doua a *Liturghiei*, numită *Liturghia Credincioșilor*, adică partea la care participau cei botezați. În schimb, catehumenii puteau să participe la prima parte a *Liturghiei*, în cadrul căreia erau citite texte scriptice (de exemplu, *Apostolii* sau *Evanghelia*), care, apoi, le erau explicate credincioșilor de către episcop.

În România, familia trebuie să-și redescopere vocația ei de școală religioasă sau de Biserică în miniatură. Școala trebuie să arate mai multă deschidere și să exprime mai clar atitudinea pozitivă față de educația religioasă. La rândul ei, Biserica trebuie să caute și să descopere noi metode, iar acolo unde este cazul să le adapteze pe cele vechi contextului social, economic și cultural în care își desfășoară activitatea, pentru a-și îndeplini misiunea de pilon al educației religioase și morale a tinerei generații.

PERSPECTIVE ALE EDUCAȚIEI RELIGIOASE

Valoarea incontestabilă a educației religioase impune conceptualizarea acesteia prin prisma viitorului. Tehnologizarea rapidă a lumii contemporane face ca realitățile spirituale și existențiale să treacă pe un plan secundar și, uneori, chiar să fie neglijate. Deseori, consumul de droguri, dependența de alte substanțe, alcoolismul, viața sexuală dezordonată, comportamentele riscante pentru sănătatea fizică și mentală etc. nu sunt altceva decât refugii ale spiritului uman nesatisfăcut de ceea ce are sau i se oferă. O persoană educată din punct de vedere cognitiv, moral și religios și echilibrată în planul vieții spirituale conștientizează și evită aceste surrogate. Într-o societate atât de bulversată, întrebarea *Încotro ne îndreptăm?* apare cu mai multă necesitate. Vrem o societate desacralizată? Nu trebuie să facem niciun efort. Ea trece deja printr-un proces rapid de desacralizare. Vrem generații de oameni sănătoși și integri din punct de vedere social, moral și spiritual? Atunci, trebuie să acceptăm educația religioasă ca fiind posibilă și necesară. Educația religioasă trebuie să înceapă de la vârste cât mai fragede. Lipsa ei îndepărtează ființa umană de un viitor pe această lume și de mântuirea pentru lumea viitoare [3, p. 12].

După o perioadă de aproape jumătate de secol de educație atee, încă este greu să se schimbe mentalități, care, pentru unii dintre noi, au devenit parte integrantă a ființei și existenței noastre. Însă această stare de lucruri nu trebuie să fie o piedică în formarea responsabilă și integrală a generațiilor de tineri. Acest deziderat este afirmat și argumentat cu măiestrie de V. Băncilă: „Prejuducăți raționaliste întârziate nu trebuie să ne împiedice deci de a începe educația religioasă odată cu cealaltă educație. Religia este un mister organizat și se adresează mai ales rezonanțelor misterioase din om, care nu au nevoie de industria silogismelor pentru a începe să vibreze. Trebuie să ne învingem și prejuducățile, și tabieturile comode și să expunem sufletul copilăresc cu infinită grijă în fața luminii transcendentului, așa cum mugurul plantelor este pus să se deschidă în fața luminii solare. Misterul care este în suflete, în arbori și viață se va porni singur și va înflori, dacă este pus în bune condiții. Iar cea dintâi condiție este educația religioasă [...]. Să învățăm odată, în chip definitiv și afectiv, adevărul vechi și de bun simț, că dacă nu se introduce omul în religie încă de când este copil, el va risca să nu cunoască niciodată farmecul și binefacerea religiei. Dacă nu plouă primăvara, degeaba va ploua mai târziu. Plugarii știu că grânele trebuie să fie bine crescute înainte de a veni căldurile verii, ca să nu le vatâme. La fel și în formația religioasă. Planta de preț a religiei să fie adânc înrădăcinată în solul sufletului, pentru ca secretele vieții să nu-i poată face niciun rău” [3, p. 12].

CONCLUZII

Cunoașterea lui Dumnezeu nu implică același traiect ca cel specific cunoașterii de ordin științific. Cunoașterea lui Dumnezeu reprezintă un efort continuu. Omul are o existență multidimensională, raportându-se la realitate nu numai prin raționalitate sau intenționalitate pragmatică, ci și prin trăire contemplativă. Ființa umană își construiește un univers spiritual propriu, care o definește și o determină. Valorile religioase nu fac altceva decât să fortifice interioritatea și să-l direcționeze pe om spre cucerirea unei lumi întemeiate pe autonomie morală și responsabilitate socială.

Educația religioasă contribuie din plin la formarea individului uman ca ființă completă, la implicarea responsabilă a acestuia în viața activă și în cea socială. Educația religioasă este dimensionată și realizată în acord cu necesitățile dezvoltării psihice, sociale, culturale și morale, care sunt specifice fiecărei vârste în parte. Această componentă a educației are mai întâi o funcție informativă, în sensul că pune la dispoziția subiecților educați un set de cunoștințe teoretice și practice specifice, apoi un pronunțat caracter formativ, prin aceea că ființa umană interiorizează și traduce în fapte de viață cuvântul lui Dumnezeu.

Așadar, educația religioasă asigură indivizilor umani atât o cultură generală integrală, cât și o bază indispensabilă achiziționării conduitei morale și civice, precum și integrării sociale. În ultimă instanță, educația religioasă livrează individului uman un ansamblu de valori morale, etice, civice, religioase și spirituale care îl vor ghida în toate acțiunile sale, inclusiv în cele cu implicații pragmatice. Îmbogățirea și interiorizarea treptată a tuturor acestor valori va conduce la transformări palpabile în relația unei persoane cu propriul eu, cu alții și cu transcendența.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Braniște E. Liturgica generală (cu noțiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină). București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993. 784 p.
2. Călugăr D. Catehetica. Manual pentru Institutele Teologice ale Bisericii Ortodoxe Române. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1976. 219 p.
3. Galeriu C. Ora de religie în trecut și astăzi. În: Îndrumări metodologice și didactice pentru predarea religiei în școală. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990, pp. 5-12.
4. Galeriu C. Pedagogia creștină și pedagogia laică. În: Îndrumări metodologice și didactice pentru

- predarea religiei în școală. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990, pp. 22-30.
5. Jung C. G. Psychology and Religion: West and East. New York: Bollingen Foundation Inc., 1958. 699 p.
 6. Păcurariu M. Două sute de ani de învățământ teologic la Sibiu, 1786-1986. Sibiu: Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1987. 416 p.
 7. Popescu D. Cultură și credință. În: Îndrumări metodologice și didactice pentru predarea religiei în școală. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1990, pp. 13-21.
 8. Sfântul Grigorie de Nazianz. Apologia sau cuvântarea în care arată motivele ce l-au îndemnat să fugă de preoție și Elogiul Sfântului Vasile. Trad. Huși: Editura Atelierele Zanet Corlățeanu, 1931. 253 p.
 9. Sfântul Vasile cel Mare. Omilia a XXII-a către tineri. Cum pot întrebuița cu folos literatura scriitorilor elini. În: Părinți și scriitori bisericești. Vol. 17. Sfântul Vasile cel Mare. Scrieri, partea I, Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii și cuvântări. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1986. 652 p.
 10. Stăniloae D. Teologia dogmatică ortodoxă. Vol. 1. București: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978. 504 p.
 11. Vianu T. Introducere în teoria valorilor. În: Studii de filozofia culturii. București: Editura Eminescu, 1982. 470 p.